

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА В БИЗНЕС-АНАЛИЗЕ

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна.

Доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандский институт экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Рустамов Руслан Алишеревич

Студент БТ-223 группы факультета

Бухгалтерский учет и Менеджмент

Самаркандский институт экономики и сервиса

ruslangames2004@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается роль словарей узбекского языка в бизнес-анализе. Отмечено, что знание узбекского языка необходимо для бизнес-аналитиков, работающих в Узбекистане или с узбекскими компаниями. Словари узбекского языка могут стать ценным инструментом для этих специалистов, позволяя им понимать узбекский язык, получать доступ к информации, недоступной на английском или других языках, точно переводить информацию с узбекского языка на английский и наоборот, лучше понимать узбекскую культуру и обычаи.

Ключевые слова: бизнес-анализ, словарь, узбекский язык, план, коллектив, культура, устная речь, эффективность работы.

Бизнес-анализ является важной частью любой компании, и он играет ключевую роль в обеспечении ее успеха. Для проведения эффективного бизнес-анализа необходимо иметь доступ к точной и актуальной информации. В этом контексте словари узбекского языка могут стать ценным инструментом для бизнес-аналитиков. Бизнес-аналитики, работающие в Узбекистане или с узбекскими компаниями, должны уметь понимать узбекский язык. Словари могут помочь им улучшить свои навыки чтения, письма и устной речи. Они могут предоставить бизнес-аналитикам доступ к информации, которая недоступна на английском или других языках. Это может включать в себя финансовые отчеты, маркетинговые материалы и юридические документы. Словари могут помочь бизнес-аналитикам точно переводить информацию с узбекского языка на английский и наоборот. Это важно для обеспечения точности результатов бизнес-анализа. Также словари могут помочь бизнес-аналитикам лучше понять узбекскую культуру и обычаи. Это может быть

полезно при проведении исследований рынка, разработке продуктов и услуг, а также при ведении переговоров с узбекскими партнерами.

В узбекском языке существует множество словарей. В качестве примера можно выделить: Толковые словари-объясняют значения слов, приводят примеры их употребления, указывают на грамматические особенности. Лексические словари содержат списки слов на определенную тему (например, словари синонимов, антонимов, фразеологизмов). Терминологические словари объясняют значения терминов, используемых в различных областях (например, словари по медицине, юриспруденции, технике). Этимологические словари раскрывают происхождение слов, их историю изменения значений. Орфографические словари указывают правильное написание слов.

Также существуют одноязычные словари, которые содержат слова только одного языка (например, толковый словарь узбекского языка); двуязычные словари, как правило, содержат слова двух языков (например, узбекско-русский словарь); многоязычные словари содержат слова нескольких языков (например, узбекско-русско-английский словарь). Настольные словари - небольшие по объему словари, предназначенные для повседневного использования. Энциклопедические словари содержат обширные сведения о различных предметах и явлениях. Специальные словари предназначены для специалистов в определенной области (например, юридический словарь, словарь по информатике). Бумажные словари - традиционные словари, напечатанные на бумаге. Электронные словари – это словари, представленные в электронном виде на компьютере или мобильном устройстве.

Помимо этих основных типов, существуют и другие виды словарей, такие как словари диалектов. Они содержат слова и выражения, используемые в разных диалектах узбекского языка. Исторические словари в свою очередь, содержат слова, которые употреблялись в прошлом. Словари иностранных слов объясняют значения слов, заимствованных из других языков.

Словари играют **огромную** роль в нашей жизни. **Они являются незаменимым инструментом** для изучения языка. Словари помогают нам пополнить словарный запас, улучшить грамматику, выучить новые слова и выражения. Они помогают нам понять значение слов и фраз, которые мы встречаем в книгах, статьях, фильмах и других источниках информации. Словари помогают нам правильно выражать свои мысли и идеи, подбирать точные слова и избегать ошибок. Также, словари содержат информацию о различных предметах и явлениях, что помогает нам расширить свой кругозор и стать более образованными людьми. Словари помогают сохранить богатство и разнообразие языка, зафиксировать правила его использования и передать его будущим поколениям.

Использование словарей узбекского языка в бизнес-анализе может быть сопряжено с рядом проблем, которые необходимо учитывать. Не все словари узбекского языка одинаково надежны и актуальны. Некоторые словари могут содержать ошибки, устаревшие значения или неполную информацию. Сложно найти словари, которые охватывают все области, необходимые для бизнес-анализа, такие как финансы, маркетинг, право и т.д. Многие специализированные словари узбекского языка доступны только в печатном виде, что делает их менее удобными для использования в электронном виде. Прямой машинный перевод с узбекского языка на русский или английский язык не всегда точен. Нюансы языка и контекст могут быть потеряны, что может привести к неправильному пониманию информации. Сложные термины и фразы могут быть особенно трудно перевести. Не все словари одинаково хорошо справляются с переводом сленга, идиом и жаргона. Значение слов и выражений может меняться в зависимости от культурного контекста. Некоторые слова и фразы могут иметь оскорбительное значение в узбекской культуре, что необходимо учитывать при переводе. Бизнес-аналитики должны быть знакомы с узбекской культурой и обычаями, чтобы правильно интерпретировать информацию. Также, качественные словари узбекского языка могут быть дорогими. Не все компании могут себе позволить приобрести необходимые словари для своих бизнес-аналитиков. Бесплатные онлайн-словари не всегда надежны и могут содержать ограниченный набор функций. К тому же, язык постоянно развивается, поэтому словари необходимо регулярно обновлять. Новые слова появляются, значения существующих слов могут меняться. Бизнес-аналитики должны следить за обновлениями словарей, чтобы иметь доступ к самой точной информации.

Для решения проблем использования словарей узбекского языка в бизнес-анализе необходимо, выбирать словари, составленные квалифицированными лингвистами и регулярно обновляемые. Использовать несколько словарей для сравнения переводов, а также обращаться к онлайн-ресурсам, таким как словари терминов, глоссарии и специализированные сайты. Изучать узбекский язык на достаточном уровне и использовать услуги профессиональных переводчиков для сложных текстов. Применять методы контекстного перевода, учитывая культурные особенности. Изучать узбекскую культуру, обычаи и традиции, а для большего эффекта общаться с носителями узбекского языка. Быть внимательным к нюансам языка и контекста. Использовать бесплатные онлайн-словари и другие ресурсы. Обмениваться словарями с коллегами. Приобретать словари по скидкам и акциям. Следить за обновлениями словарей. Изучать новые слова и выражения. Посещать курсы по узбекскому языку и бизнес-анализу.

Помимо этих решений, важно также развивать навыки критического мышления, чтобы мочь оценивать точность и надежность информации, полученной из словарей. В целом, решение проблем использования словарей узбекского языка в бизнес-анализе требует комплексного подхода, который включает в себя использование надежных ресурсов, совершенствование навыков перевода, понимание культурных различий, оптимизацию затрат и постоянное обновление знаний.

Помимо этого, словари могут быть просто интересными для чтения. Они содержат много информации о происхождении слов, их изменениях со временем, интересные истории и факты. Словари являются важным инструментом для изучения и использования узбекского языка. Они помогают пополнить словарный запас, улучшить грамматику, узнать о культуре и истории узбекского народа.

Использованная литература:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).

3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.

4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.

5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.

6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

7. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

9. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

10. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

11. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

12. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.

7. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN (E): 2993-2769 P. 312-316.